

ABRM Info

Anul I, Nr 1(1)

Ianuarie-Februarie 2013

Sumar

Editorial.....1	Consolidare și comunicare1
Semnal proiecte1	Programul "Consolidarea unei asociații puternice de biblioteci" (BSLA)1
	Aplicația BIBLIO+ în Crowd Mapping.....2
	Asociația Bibliotecarilor participă în cadrul Campaniei "Hai pe NET - 2013"!...2
Evenimente.....2	"Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor" : Evaluarea seminarului din 10-12 decembrie, 20122
	Seminar "Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor"3
Profil.....3	Consortiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) – "Cunoștințe fără frontiere"3
Agenda ABRM4	Planul activităților de instruire pentru anul 20134
Structura ABRM.....4	

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

str. Armenească 48
MD-2021, Chișinău
Tel.: 022 275393
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia "Valinex" SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,60

ISSN 1857-4459

9 771857 445122

Editorial

Consolidare și comunicare

În prezent, comunicarea a devenit o componentă majoră a tuturor domeniilor, implicit a domeniului biblioteconomic. Angajamentul asumat de către noul Consiliu al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) implică un proces extins de intensificare a comunicării interne și externe, fapt ce va face posibilă dezvoltarea capacității instituționale.

Chiar de la începutul mandatului său Consiliul ABRM unanim a decis să susțină comunicarea ca fiind o prioritate iminentă pentru consolidarea asociației. Prin inițierea încă a unui instrument de comunicare și informare – un buletin informativ bimestrial – accesibil atât on-line (www.abrm.md), cât și tipărit, ne dorim să obținem o cât mai largă accesibilitate, transmițând știri, evenimente, succese, adresând un dialog profesional tuturor bibliotecarilor.

Conceput ca un instrument pentru eficientizarea și promovarea activității, credem cu toată certitudinea că va sprijini în mod concret actul de comunicare, ajungând mult mai rapid către toți membrii ABRM. Acest instrument de comunicare sperăm va depăși și barierele pe care actualmente le întâmpină bibliotecile dispersate teritorial și tehnologic.

Prezenta publicație oferă totodată o platformă potrivită pentru expunerea activităților realizate atât de structurile ABRM: comisii, secțiuni de profil, secțiuni regionale, secțiuni pe tipuri de biblioteci, cât și relatarea despre acțiunile planificate de către filialele ABRM.

Deschisă formării profesionale, implementării activităților și proiectelor inovative, parteneriatelor sau inițiativelor legislative, ABRM consideră că prin intermediul acestui instrument veți găsi suportul și documentarea de care aveți nevoie. Pentru a fi cât mai aproape de ceea ce vă doriți să aflați și lecturați, suntem interesați de colectarea informației și părerilor Dvs., atât în ce privește conținutul și tematica abordată pe paginile publicației, cât și forma de prezentare propriu-zisă.

Suntem receptivi la propuneri și vă invităm să împărtășiți experiențele la adresa de email abrm.moldova@gmail.com.

Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM

Semnal proiecte

Programul "Consolidarea unei asociații puternice de biblioteci" (BSLA)

Federația Internațională a Asociației Bibliotecarilor (IFLA) în parteneriat cu Programul Novatecași IREX în Republica Moldova a lansat proiectul *Consolidarea unei asociații puternice de bibliotecari (BSLA)* care va fi coordonat de către Asociația Bibliotecarilor din Moldova. Proiectul și-a început activitățile în noiembrie 2012, și va continua până în noiembrie, 2013. Scopul proiectului este de a îmbunătăți relația structurilor de guvernare a asociației cu membrii din toate tipurile de biblioteci, structurile informaționale și partenerii săi, precum și a asigura un management instituțional calitativ al ABRM prin studii și programe de instruire.

Prezentul proiect, a fost implementat cu succes în câteva țări, printre care, Bot-

swana, Camerun, Lebanon, Letonia, Peru și Ucraina oferind posibilități de consolidare a capacității și durabilități asociațiilor de bibliotecă din fiecare țară în parte.

Derularea proiectului BSLA în Moldova reprezintă o oportunitate pentru ABRM ca organizație de a-și dezvolta capacitățile instituționale și a asigura durabilitatea asociației, precum și o posibilitate de instruire de care vor beneficia membrii Biroului și Consiliului și membrii ABRM. Anterior implementării asociația împreună cu echipa IFLA au realizat un studiu ce a cuprins: interviuri cu factorii de decizie: reprezentanți ai Ministerului Culturii; discuții cu membrii Catedrei

de Biblioteconomie și Asistență Informațională, Consiliului Biblioteconomic Național; focus-grupuri cu membrii Biroului

și Consiliului ABRM; discuții în grup cu membrii secțiilor și comisiilor ABRM și vizite în teritoriu - Filiala Nord a ABRM, filiala Bibliotecii Publice din or. Orhei, filiala Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu și filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii I. Creangă.

În Republica Moldova, acest proiect va consta din trei ateliere tematice, precum (1) *Modul de administrare și guvernare a ABRM*; (2) *Reprezentarea membrilor din regiuni în structurile de guvernare ale ABRM* și (3) *Advocacy*. Aceste evenimente vor fi orientate spre instruirea Biroului și Consiliului de administrare ABRM, precum și membrii ABRM și două activități în cascadă în regiuni, utilizând materialele IFLA. Winnie Vitzansky, a fost selectată ca trainer național, care a anterior a desfășurat cu succes proiectul BSLA în Botswana. Drept membri ai echipei de implementare a proiectului în Republica Moldova au fost delegați *Natalia Cheradi, director adjunct*, *Biblioteca Academiei de Studii Economice și Renata Cozonac, șef serviciu, Camera Națională a Republicii Moldova*, iar *Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept, filială a Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu* a fost numită ca coordonator de țară în cadrul proiectului.

Pe parcursul implementării membrii ABRM vor fi implicați totodată în câteva activități sociologice, precum două chestionare ce vor identifica nivelul de percepere a activității ABRM de către membrii și non-membrii asociației, nivelul de implicare a membrilor structurilor ABRM, identificarea problemelor, precum și a viziunilor membrilor cu privire la asociație. La fel, câteva focus grup-uri cu membrii ABRM din zonele centru, sud și nord la subiectul coordonarea activităților în teritoriu vor fi realizate pe parcursul proiectului.

Sperăm că acest proiect va consolida ABRM în beneficiul profesiei și al comunității pe care o deservim.

*Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM*

Aplicația BIBLIO+ în Crowd Mapping. Asociația Bibliotecarilor participă în cadrul Campaniei "Hai pe NET – 2013"!

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova (INFONET), a participat în perioada 18-24 martie 2013, în cadrul Campaniei "Hai pe NET – 2013! Aducem Moldova on-line!", lansând aplicația în Crowd Mapping, numită sugestiv - BIBLIO+ (Biblioplus).

Aplicația BIBLIO+ este accesibilă online și reprezintă un instrument care permite instantaneu să cumuleze informații și date despre întreg sistemul de biblioteci din Republica Moldova. Vizualizând datele prin intermediul unei hărți interactive, bibliotecarii individual vor avea posibilitatea să includă, modifice, actualizeze informații despre bibliotecile în cadrul cărora activează. Această platformă, elaborată de echipa INFONET, creează modalități simple de a administra o bază de date națională, ce ar cumula informații actuale despre diferite tipuri de biblioteci: publice, universitare, de colegiu, școlare etc. Profilul fiecărei biblioteci va cuprinde pe lângă date generale, statistice despre bibliotecă, și lucruri interesante ce se întâmplă în cadrul acestor instituții. Astfel orice persoană, simplu utilizator, finanțator, fondator poate accesa și vizualiza rezultatele pe care le deține biblioteca interesată.

"Hai pe NET – 2013! Aducem Moldova on-line!" este o campanie inițiată la nivel de Uniunea Europeană de către Telecentre-Europe, organizație care reprezintă 37 de rețele locale de organizații din 27 de țări europene. La nivel european campania poartă denumirea de Get on line Week și este susținută de către Alianța Get on line Week – un grup format din Accenture, Lyberty Global și Microsoft. În Republica Moldova reprezintă o campanie de incluziune digitală organizată de INFONET în parteneriat cu centre comunitare, biblioteci, organizații neguvernamentale, bloggeri, persoane

fizice, instituții de învățământ, alte instituții și organizații implicate în procesul alfabetizării digitale din Moldova. Pentru 2013 au fost stabilite următoarele teme: Sporirea șanselor de angajare a tinerilor; Servicii on-line pentru cetățeni; Îmbătrânire activă – învățare între generații.

În acest context, ABRM lansează această informație tuturor celor interesați și celor care doresc să susțină demersul și își exprimă gratitudinea și aduce sincere mulțumiri tuturor bibliotecilor care vor participa la dezvoltarea acestui instrument, plasat actualmente la adresa <http://infonet.md/biblioplus/>

Doar împreună aducem Moldova on-line!

*Victor Koroli,
Director, INFONET*

Evenimente

"Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor" : Evaluarea seminarului din 10-12 decembrie, 2012

În perioada 10-12 decembrie 2012 a avut loc seminarul de instruire pentru Biroul și Consiliul ABRM. Atelierul a fost organizat în colaborare cu IFLA având sprijinul financiar din partea programului Novateca. Atelierul de instruire a fost parte a programului BSLA (Consolidarea unei asociații puternice de biblioteci), fiind orientat în special pentru a instrui noii membri ai Biroului și Consiliului de administrare privind procesul de guvernare. Agenda instruirii a abordat teme care au ajutat membrii Biroului să stabilească prioritățile activităților asociației și să dezvolte strategii, să formuleze acțiuni clare pentru luarea deciziilor și comunicarea între Birou, Consiliul de administrare, filiale regionale, comisii și comitete profesionale cu membrii propriu-zisi ai ABRM. În plus, un imperativ al trainingului a fost de a recunoaște importanța și necesitatea unui Plan de acțiune, care va include activități cheie pentru a aduce noi abordări în administrarea asociației și construirea relațiilor sale cu părțile interesate și a membrilor săi. Formatorul Winnie Vitzansky a facilitat la un nivel profesional atelierul, fiind ajutat de managerul de proiect al Programului Novateca Igor Mironiuc și facilitatorul de țară Mariana Harjevschi, președinta ABRM.

Modulul de instruire *Dezvoltarea unei asociații și consolidarea relațiilor*, a asigurat o abordare coerentă și consecventă, și a servit foarte potrivit pentru această etapă de constituire a structurii Consiliului și Biroului ABRM. Printre participanții la seminar au fost: Mariana Harjevschi, Natalia Cheradi, Tatiana Coșeri, Renata Cozonac, Ecaterina Scherlet, Rodica Avasiloaie, Lina Mihaluță, Maria Cudenco, Galina Mustață, Lilia Tcaci. Astfel, acest pas a avut un impact pozitiv asupra membrilor. Următoarele subiecte au fost oferite participanților: conducerea asociației; părțile interesate și membrii asociației; procesul de planificare, recrutare, evaluare și îmbunătățire a serviciilor ABRM; comunicare; gestionarea relațiilor, managementul schimbării și gestionarea relațiilor strategice; relații bune și relații dificile.

Participanții la instruire a avut un rol activ în procesul de planificare, în mod special au elaborat un Plan pe termen scurt și pe termen lung pentru dezvoltarea asociației. La fel, participanții au relatat că a fost un eveniment extrem de pozitiv, ce a oferit ocazia de a reflecta și de a exercita dezvoltarea instrumentelor manageriale, precum: elaborarea viziunii asociației, misiunii, a analizei SWOT, set de servicii propuse de asociație pentru membrii săi etc. În timpul sesiunilor de instruire participanții au fost angajați în discuțiile de grup și activități care au influențat să se cristalizeze spiritul de atitudine a echipei, iar instruirea s-a caracterizat

printr-un nivel foarte ridicat de interacțiune și motivație a participanților. Aceasta a oferit o bază solidă pentru a modela activitățile majore care trebuie să fie întreprinse de către structurile de guvernare a asociației în următoarea perioadă de timp.

Feedback-ul inițial indică în mod clar faptul că instruirea a fost una de succes și ar trebui să producă beneficii semnificative pentru membrii Biroului și a Consiliului de administrație.

Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM

Seminar "Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor"

Secțiunea de profil a ABRM "Procese tehnologice de bibliotecă" (PTB) în colaborare cu Biblioteca Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" a organizat la data de 15 martie 2013 atelierul profesional cu genericul "Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor". Atelierul a avut ca scop optimizarea comunicării / activității profesionale a membrilor ABRM prin promovarea utilizării programelor Dropbox și GoogleDocs.

În calitate de formator a fost dna Silvia Ciubrei, membru al secțiunii PTB, director adjunct al Bibliotecii Științifice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițeanu", care a ghidat pas cu pas participanții în utilizarea Dropbox-ului. Ca rezultat fiecare participant a obținut deprinderi privind instalarea aplicației și crearea unui cont de utilizator. O atenție deosebită în cadrul atelierului s-a acordat oportunităților și facilităților programelor Dropbox și GoogleDocs pentru bibliotecari: facilitarea activității grupurilor de lucru profesionale privind elaborarea și redactarea unor documente (regulamente, instrucțiuni, ghiduri etc.), activitate simultană la aceleași documente fără impedimente și cu transparență totală, istoric nelimitat al versiunilor tuturor fișierelor, diseminarea informației profesionale, foto, video etc.

La atelier au participat 16 bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci: publice, universitare, școlare și de colegiu.

Viorica Lupu, director adjunct
Biblioteca Republicană Științifică Agricolă UASM

Profil

Consortiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) – "Cunoștințe fără frontiere"

Consortiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova) este un proiect de colaborare inter-bibliotecară al cărui scop este asigurarea accesului la o gama largă de reviste electronice din întreaga lume. Consortiul REM este membru rețelei EIFL din anul 2001. Fondată în anul 1999, organizația EIFL (Informație electronică pentru biblioteci) colaborează cu bibliotecile din întreaga lume, pentru a permite accesul la informația digitală în țările în curs de dezvoltare și în tranziție. Este o organizație internațională nonprofit, cu sediul în Europa și cu o rețea globală de parteneri. Astăzi, partenerii EIFL sunt bibliotecile și consortiile de biblioteci în peste 60 de țări din Africa, Asia, Europa și America Latină. Activitatea EIFL a fost extinsă pentru a include și alte programe concepute pentru a asigura accesul la cunoștințe pentru educație, cercetare și dezvoltare durabilă a comunităților. Web site: <http://www.eifl.net/>

Consortiul REM activează pe lângă Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova începând cu 25 ianuarie 2001.

Consortiul REM reunește 15 biblioteci din Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul.

Scopurile Consortiului:

- asigurarea accesului beneficiarilor în condiții optime la resursele informaționale locale și internaționale în format electronic;
- reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru procurarea și menținerea în comun a bazelor de date, destinate consultării utilizatorilor de informații;
- organizarea simpoziunilor, conferințelor și a seminarelor privind problemele actuale ale accesului la informație în mediul electronic.

Coordonatorul țării, Președintele Consortiului REM: Silvia Ghinculov, doctor în economie, e-mail gsilvia@lib.ase.md; Web site: <http://www.lib.ase.md/eifl/>. În cadrul consortiului REM funcționează 2 programe care promovează activ accesul deschis la informație și cunoaștere:

1. Programul EIFL-IP Moldova. Advocacy pentru accesul la cunoștințe: dreptul de autor și bibliotecile. Scopul programului EIFL-IP este de a proteja și a promova interesele bibliotecilor și ale utilizatorilor acestora în diverse probleme ce vizează dreptul de autor, susținând un cadru normativ național și internațional echitabil. Consortiul REM a beneficiat în cadrul instruirilor EIFL-IP și activităților privind dezvoltarea capacităților de diverse instrumente informaționale și susținere în domeniul dreptului de autor. Prin intermediul EIFL, Consortiul REM este reprezentat în structuri internaționale, precum cea a Națiunilor Unite – Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale (WIPO). *Coordonator EIFL-IP Moldova:* Mariana Harjevschi, e-mail mharjevschi@yahoo.com.

2. Programul EIFL-OA Moldova. Accesul Deschis la informație științifică <http://eiffoamoldova.wordpress.com/>. Scopul programului EIFL-OA Moldova este de a beneficia de conținutul informațional, disponibil prin intermediul Accesului Deschis, precum și asigurarea dezvoltării și distribuției conținutului local în acces deschis. Acest lucru este realizat prin dezvoltarea unor arhive electronice deschise și încurajarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis. EIFL-OA Moldova sprijină și facilitează: instruirea profesională și organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access; studierea și adoptarea modelelor de acces deschis; dezvoltarea și adaptarea manualelor și liniilor directoare privind Accesul Deschis. *Coordonator EIFL-OA Moldova:* Natalia Cheradi, e-mail cheradi@lib.ase.md

Resurse informaționale ale Consortiului REM: Bazele de date EBSCO Publishing. Reviste științifice full-text din diverse domenii. Programul EIFL a negociat pentru REM accesul gratuit la baze de date de publicații științifice (*Oxford Online Products, Cambridge Journals Online, Sage, Royal Society Journals, Polpred, IOP Science, BioOne, New England Journal of Medicine, OECD-iLibrary*).

Acțiuni planificate pentru anul 2013. În anul 2013 Consortiul REM va pune accentul pe colaborare cu EIFL-PLIP: *Public Library Innovation Programme. Libraries rise to community development challenges* (EIFL-PLIP: Programul pentru inovație în Biblioteca Publică. Bibliotecile răspund la provocările de dezvoltare comunitară). EIFL-PLIP ajută bibliotecile publice în țările în curs de dezvoltare și tranziție pentru a satisface nevoile de dezvoltare comunitară și de a îmbunătăți viața în domenii cruciale cum ar fi agricultura, sănătatea, ocuparea forței de muncă și a nivelului de trai și de a sprijini copiii vulnerabili și tineri.

Cum poate biblioteca dumneavoastră să adere la Consortiul REM? Orice bibliotecă din Republica Moldova poate deveni membru al Consortiului REM. Biblioteca poate avea acces la unele baze de date gratuit, doar este nevoie de achitat cota anuală de membru. Relații la telefon: 022 402722; 022 402940; e-mail: library@lib.ase.md.

Agenda ABRM

Planul activităților de instruire pentru anul 2013

Denumirea activității de instruire	Comisia responsabilă	Perioada	Locul desfășurării
Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor (Atelierul profesional)	Secțiunea de profil <i>Procese tehnologice de bibliotecă</i>	III	Biblioteca Științifică Medicală a USMF "N. Testemițanu"
Criteriile și metodică organizării expozițiilor-postere (Training)	Comisia zonală <i>Zona Nord</i>	III	Biblioteca Municipală "E. Coșeriu" Bălți
Catalogarea, indexarea și clasificarea documentelor de muzică tipărită (Atelier)	Secțiunea <i>Bibliotecii Universitare</i> Comisia de profil <i>Catalogare și Indexare</i> în colaborare cu CNC	III	Biblioteca AMTAP
Statistica de bibliotecă: rigori noi (Seminar) Ciclul de acțiuni profesionale Biblioteca de colegiu: aliniere la cerințele Societății Informației și a Cunoașterii	Comisia <i>Bibliotecii de colegii și școli profesionale</i> în colaborare cu Comisia <i>Formare continuă</i>	IV	Liceul Profesional Nr 1, Chișinău, str. I. Creangă 59
Structurarea și eficiența colecțiilor de bibliotecă. Particularități ale proceselor de achiziție și deselecție (Seminar)	Comisia zonală <i>Zona Nord</i>	V	Biblioteca Municipală "E. Coșeriu" Bălți
Training: Utilizarea aplicației Excel în managementul de bibliotecă (pentru diverse categorii de bibliotecari, interesați de subiect)	Secțiunea de profil <i>Informatizare și Tehnologii Informaționale</i>	V	Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM
Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor electronice moderne în bibliotecile universitare (Training)	Secțiunea <i>Bibliotecii Universitare</i>	V	Chișinău
Biblioteca școlară: modernizare și schimbare prin prisma Manifestului UNESCO (Cursuri de formare continuă)	Comisia <i>Formare continuă</i>	VI	USM
Managementul inovațional al instituțiilor info-documentare (Cursuri de formare continuă)	Comisia <i>Formare continuă</i>	VI	USM
Formarea formatorilor în Cultura informației (Training)	Comisia <i>Cultura informației</i>	VI	Biblioteca ASEM mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 59
Biblioteca școlară: schimbare, modernizare (Seminar)	Comisia <i>Bibliotecii școlare</i> și DGETS, Chișinău în colaborare cu Comisia <i>Formare continuă</i>	VIII	Chișinău
Biblioteca publică și activitățile de advocacy (Training)	Comisia zonală <i>Zona Nord</i>	IX	Biblioteca Municipală "E. Coșeriu" Bălți
Securitatea și etica în internet (Workshop)	Comisia <i>Cultura informației</i>	IX	Biblioteca Națională pentru Copii "I. Creangă" mun. Chișinău, str. 31 August 121
"Managementul conflictelor" (Atelier)	Comisia <i>Etică și Deontologie</i>	IX	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"
Managementul calității în bibliotecile de colegii și școli profesionale. Planificarea și raportarea: instrumente indispensabile în activitatea managerială	Comisia <i>Bibliotecii de colegii și școli profesionale</i>	X	Liceul Profesional Nr 9, Chișinău, str. I. Pelivan 30
Evidența și statistica resurselor și serviciilor electronice de bibliotecă (Masa rotundă)	Secțiunea de profil <i>Procese tehnologice de bibliotecă</i>	X	Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM
Atelier: Cum scriu un proiect?	Comisia zonală <i>Zona Sud</i> cu suportul Comisiei <i>Politici, advocacy și fundraising</i>	X	Cahul
Servicii culturale pentru copii în biblioteca publică (Atelier profesional)	Comisia zonală <i>Zona Nord</i>	X	Biblioteca Municipală "E. Coșeriu" Bălți
Biblioteca școlară: modernizare și schimbare prin prisma Manifestului UNESCO (Cursuri de formare continuă)	Comisia <i>Formare continuă</i>	XI	USM
Managementul inovațional al instituțiilor info-documentare (Cursuri de formare continuă)	Comisia <i>Formare continuă</i>	XI	USM
Abilități de cultură a informației inerente bibliotecarilor din licee, școli profesionale și colegii (Atelier)	Comisia <i>Cultura Informației, Filiala BIN, Bălți</i>	XII	BȘU "A. Russo" Bălți mun. Bălți, str. Pușkin 38
Atelier: Cum scriu un proiect?	Comisia zonală <i>Zona Sud</i> cu suportul Comisiei <i>Politici, advocacy și fundraising</i>	XII	Ceadâr-Lunga

Structura ABRM

La 29 noiembrie 2012, Congresul al VII-lea al ABRM, a fost votată noua componență a Consiliului ABRM. Ulterior, la prima ședință a Biroului și Consiliului ABRM din 6 decembrie 2012, a fost prezentată următoarea structură pentru mandatul 2012-2016:

Comisii

- Formare profesională continuă
- Politici, advocacy și fundraising
- Management și parteneriat
- Comunicare
- Cultura informației
- Consolidare teritorială și leadership

Secțiuni

Secțiuni de profil

- Catalogare și indexare
- Perfecționarea proceselor tehnologice
- Informatizare și tehnologii informaționale
- Evaluare
- Etică și deontologie

Secțiuni regionale

- Zona Nord
- Zona Sud

Secțiuni tipuri de biblioteci

- Zona Centru
- Biblioteci publice
- Biblioteci universitare
- Biblioteci specializate
- Biblioteci de colegiu și școli profesionale
- Biblioteci școlare

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!